

MUNDO MATERIAL DE LA INGENIERÍA AMBIENTAL SANITARIA

José M. Álvarez-Campana Gallo

Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Grupo de investigación GEAMA. Universidade da Coruña

Dr. Filosofía de la Ciencia, Profesor asociado, A Coruña, España j.alvarez-campana@udc.es

Abstract

This communication, on the material world of sanitary environmental engineering, serves to introduce and present much more extensive philosophical research, with a systematic approach that present environmental engineering as a complex socio-technical system. Particularly, we present the engineering material world (material ontic system), as four coupled concrete systems which accounts for the intentional agents (professional engineering community), the artifacts, the institutional complex and the toposystem. We believe that a systematic philosophical approach to sanitary environmental engineering shows broad possibilities for research and pedagogical, epistemological, methodological and praxiological applications.

Keywords: philosophy of environmental engineering, socio-technical systems, engineering material world

Introducción

En los últimos años venimos desarrollando (Álvarez-Campana *et al.*, 2014, Álvarez-Campana, 2018, 2020) un proyecto de investigación desde la filosofía analítica de la tecnología, acerca de la naturaleza de la ingeniería ambiental sanitaria. Estas investigaciones han llevado a formular y analizar la ingeniería ambiental sanitaria en tanto sistema complejo socio-técnico. Un sistema complejo que estaría formado, a su vez, por cuatro sistemas ónticos materiales (agencia humana, sistema artefáctico, complejo institucional y toposistemas) que conforman el mundo material de la ingeniería; por tres grupos de sistemas semióticos puente (material-conceptual) como lenguajes naturales, lenguajes formales y sistemas gráficos; y por cuatro sistemas netamente conceptuales (epistémico, metodológico, ético y axiológico), que conforman lo que sería la cultura inmaterial ingenieril.

Desde un enfoque de filosofía sistemista, la ingeniería civil-ambiental sanitaria puede entenderse (Álvarez-Campana, 2020: 371) como un sistema complejo socio-técnico que incluye diversos sistemas de acciones humanas (sistemas praxiológicos) intencionalmente orientados por comunidades profesionales ingenieriles (COPIas) para transformar un determinado estado de cosas (aguas, suelos, residuos y aire en medios urbanos) de forma eficiente para la consecución de resultados que se consideran valiosos, mediante sistemas técnicos característicos de: abastecimiento de agua a poblaciones (*STabu*), saneamiento y depuración de aguas residuales (*STdru*), drenaje de aguas pluviales y escorrentías urbanas (*STdeu*), gestión de los residuos sólidos urbanos y protección del suelo (*STrsu*), y control de la contaminación del aire urbano (*STcau*).

La ontología materialista que subyace en la propuesta se pone de manifiesto como una ontología integrada de agentes y objetos concretos que constituyen el mundo material de la ingeniería, que aquí se presenta particularizado en la ingeniería ambiental sanitaria.

Objetivos

Presentar una de las múltiples potencialidades y aplicaciones del enfoque filosófico sistemista de la ingeniería ambiental sanitaria. En este caso la resultante de identificar y delimitar lo que puede denominarse como mundo material ingenieril, como complejo de cuatro subsistemas materiales: agencia humana, sistema artefáctico, complejo institucional y toposistema.

Metodología

La metodología empleada es propia de la filosofía analítica de la ciencia y tecnología, inspirada en la filosofía de Mario Bunge (1979, 1985, 2002, 2004) y Miguel Ángel Quintanilla (2005), y por tanto de carácter sistemista, desde una ontología materialista. Desde este enfoque se ha desarrollado una propuesta integral (Álvarez-Campana, 2020) para una filosofía sistemista de la ingeniería ambiental sanitaria. Dentro de esta amplia propuesta se presentan aquí los avances, como elucidación filosófica sistemista, del mundo material de la ingeniería, entendido como un sistema óptico material que incluye la dimensión humana de los individuos (a través de la comunidad profesional ingenieril), del conjunto de artefactos (sistema artefáctico), del complejo institucional (como agregado de agencia humana y sistemas artefácticos) y del toposistema (como base material territorial específica, artefáctica y natural) en donde se sitúan los sistemas técnicos característicos de la ingeniería ambiental sanitaria).

Resultados y discusión

El conjunto de componentes del sistema complejo de la ingeniería ambiental sanitaria (fig. 1) incluiría cuatro subsistemas ópticos materiales (mundo material), tres sistemas semióticos puente material-conceptual, y cuatro sistemas conceptuales (cultura inmaterial).

Figura 1. Sistemas (materiales, semióticos y conceptuales) de la ingeniería ambiental sanitaria (en Álvarez-Campana, 2020: 372)

El sistema óptico material de la ingeniería ambiental sanitaria (*SONias*), que da cuenta del mundo material de la ingeniería, incluye cuatro subsistemas: la agencia humana y comunidades, que puede identificarse como *SON(i)-AGHCias*; el sistema artefáctico, *SON(ii)-ARTias*; el complejo

institucional, SON(iii)-CINias; y el toposistema o sistema situado de la ingeniería ambiental sanitaria, SON(iv)-TOPias.

Figura 2. Sistema óptico material de la ingeniería ambiental sanitaria (SONias): grupos de componentes, entorno y estructura (en Álvarez-Campana, 2020: 377)

De acuerdo con el modelo filosófico bungeano seguido, para identificar un sistema (fig. 2) hay que tener presente, como mínimo, sus componentes (C), su entorno (E) y su estructura (S) definida por las relaciones entre componentes y entre éstos y el entorno. De forma resumida, se describen los cuatro componentes sistémicos:

(i) *Subsistema óptico (i): agencia humana de individuo y comunidades ingenieriles (SON-AGHICias).* Se centra en la persona, como individuo y como colectividad (comunidades profesionales ingenieriles), que se manifiesta como el núcleo de la ingeniería en tanto actividad socio-tecnológica humana intencionalmente orientada a la transformación eficiente de un estado de cosas para obtener resultados que se consideran valiosos (*cf.* Quintanilla, 2005). En este apartado se incluyen los componentes humanos en grado creciente de complejidad óptica según su relación con la actividad ingenieril: seres humanos (micronivel) < agente intencional < comunidad de agentes (mesonivel). Esta comunidad de agentes tiene dos líneas: usuarios de los servicios de la ingeniería ambiental sanitaria (COUias), y la esencial que son las comunidades profesionales (COPias).

La comunidad profesional de la ingeniería ambiental sanitaria (COPIas) es un sistema social en que se encuentran individuos organizados (mediante colegios profesionales, o asociaciones y sociedades profesionales) que comparten, además de una determinada visión del mundo (sistema óptico material), una cultura ingenieril (sistemas semióticos, epistémico, metodológico, axiológico y ético) y una práctica ingenieril (sistemas funcionales praxiológicos). Para formar parte de la comunidad profesional, un individuo debe disponer de una cualificación profesional determinada, y además aparecer como agente intencional de, al menos, uno de los cuatro sistemas praxiológicos: académico-docente; de cambio o investigación; de proyecto y producción; o de gestión y control.

(ii) *Subsistema óptico (ii): sistemas artefácticos en ingeniería ambiental sanitaria (SON-ARTias)*. Este subsistema óptico (ii) incluye la mayor parte del conjunto de objetos materiales que forman parte de los sistemas tecnológicos productivos, bajo la lógica ingenieril recurso-artefacto-producto (R-A-P), de acuerdo a un orden de complejidad óptica creciente. Considera tres tipos de objetos que dan cuenta de gran parte del esquema productivo ingenieril: i) recursos; ii) artefactos; y iii) productos. Estos tres grupos de objetos ‘trabajan juntos’ en la ingeniería. Con este planteamiento el artefacto se presenta como mediador entre los recursos (objetos simples o complejos, naturales o artificiales) y los productos (bienes o servicios) en tanto resultados considerados valiosos. Cuando se representa gráficamente este subsistema óptico (fig. 3) se organiza en tres columnas (terna R-A-P) y al tiempo se organiza en niveles de complejidad óptica, desde un nivel básico (0) hasta el de mayor complejidad (5). Para definir el conjunto de elementos de este subsistema, me baso en los sistemas técnicos característicos del sistema praxiológico de la ingeniería ambiental sanitaria, con servicios públicos urbanos tan relevantes como: (i) captación, tratamiento y abastecimiento de agua potable (STabu); (ii) saneamiento, depuración y vertido de aguas residuales urbanas (STdru); (iii) drenaje de aguas pluviales y escorrentías urbanas (STdeu); (iv) recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos (STrsu); (v) control y reducción de contaminación del aire y acústica en núcleos urbanos (STcau).

Figura 3. Componentes del subsistema óptico (ii) artefáctico: un sistema técnico de abastecimiento (STabu) (en Álvarez-Campana, 2020: 393)

(iii) *Subsistema óptico (iii): complejo institucional de ingeniería ambiental sanitaria (SON-CINias).* Comienzo el complejo institucional con un nivel cero, en donde aparecen las comunidades profesionales (CIN0-COPias), como pueden ser los colegios profesionales de ingeniería civil y ambiental o las asociaciones de ingeniería sanitaria. A partir de una determinada complejidad de los sistemas tecnológicos, su gestión requiere de la presencia de un sujeto colectivo. Entonces, la definición y representación del subsistema del complejo institucional (fig. 4) tiene una estructura de niveles de complejidad óptica: el nivel 1 o de sistemas, para las instituciones, pasando por el de redes de sistemas (nivel 2), hasta el nivel (3) de sistemas complejos, y terminando en el más alto, el de redes de sistemas complejos (nivel 4), para las redes de sistemas institucionales. Esta serie de complejidad creciente se corresponde con cuatro columnas principales que responden originalmente a las cuatro subcomunidades profesionales ingenieriles y al sistema ingenieril a que se refieren: académica o docente, en relación con el sistema funcional praxiológico docente; de investigación o cambio tecnológico, en relación con el sistema funcional praxiológico de cambio; de producción, en relación con el sistema funcional praxiológico productivo; y de gestión y control, en relación con el sistema complejo ingenieril.

Figura 4. Subsistema óptico (iii) del complejo institucional de la ingeniería ambiental sanitaria (en Álvarez-Campana, 2020: 408)

(iv) *Subsistema óptico (iv): la ciudad como toposistema en ingeniería ambiental (SON-TOPias)*. Dada la condición de ‘sistema situado’ del sistema óptico material en donde se produce la acción transformadora ingenieril, parece adecuado que esa condición de situado (referido a un determinado ‘territorio’) quede también reflejada en la representación general del sistema óptico material ingenieril. Este territorio se refiere al resto de los componentes (creados o transformados), por lo que podría incluir: población afectada, los artefactos o sistemas artefácticos del entorno, elementos del supersistema social y del supersistema ecológico. Ya he comentado que creo que una denominación adecuada para este conjunto de elementos podría ser la de ‘toposistema’. Se ha visto en el complejo artefáctico que en todos los sistemas técnicos de la ingeniería ambiental sanitaria hay que dar cuenta de la actividad de una población urbana, y también de otros elementos (como proveedores de recursos o sumideros de productos) que forman parte del ecosistema más próximo. Así, de una forma relativamente simplificada, para el caso de la ingeniería ambiental sanitaria podría hablarse de dos tipos de medios: urbano y natural. El medio urbano o toposistema urbano (TOP-Murias) es esencial a la historia y a la funcionalidad de la ingeniería ambiental sanitaria, reuniendo componentes de población y comunidades humanas (TOP-MURB-POB), componentes artefácticos constructivos (TOP-MURB-ART) y componentes

institucionales (TOP-MURB-CIN). Este medio urbano, también conocido como ‘medio construido’ se contrapone en cierta medida a los elementos configuradores del medio natural.

Cada uno de estos distintos subsistemas que conforman el total del mundo material de la ingeniería ambiental se analizan más detalladamente (Álvarez-Campana, 2020), identificando y describiendo sus componentes, entorno y estructura correspondiente.

Conclusiones

El mundo material de la ingeniería ambiental, en un enfoque sistémico, puede remitirse a un sistema óntico material que articula cuatro subsistemas (de la agencia humana, de los artefactos, del complejo institucional y toposistema), que a su vez están interrelacionados, configurando una estructura, tanto entre ellos como con sus entornos (supersistema social y supersistema natural o ecológico). El análisis sistemista (componentes, entorno y estructura) tanto del conjunto de los sistemas y de cada uno de los sistemas, puede permitir describir, representar y analizar realidades complejas o algunas parcelas determinadas de la ingeniería ambiental sanitaria. Creo que un enfoque de filosofía sistemista de la ingeniería ambiental sanitaria muestra unas amplias posibilidades de investigación y aplicaciones pedagógicas, epistemológicas, metodológicas y praxiológicas.

Referencias

- Álvarez-Campana, J.M., 2018. “Un marco conceptual científico-filosófico para la ingeniería ambiental sanitaria”, Com. XXXVI Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Guayaquil.
- Álvarez-Campana, J.M., 2020. *Una elucidación filosófica de la ingeniería ambiental sanitaria*, Tesis Doctoral, Facultad de Filosofía. Universidad de Santiago de Compostela.
- Álvarez-Campana, J.M., Suárez, J., y Jácome, A., 2014. “Enfoque filosófico de la ingeniería ambiental sanitaria: una aportación para una gobernanza más sostenible del ciclo del agua urbana”, Com. XXXIV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Monterrey.
- Bunge, M., 1979. *Treatise on Basic Philosophy. Ontology II: A World of Systems*, D. Reidel Pub. C.
- Bunge, M., 1985. *Treatise on Basic Philosophy. Part II: Life Science, Social Science and Technology*, D. Reidel Pub. Co.
- Bunge, M., 2002. *Ser, saber, hacer*, México, Paidós/UNAM.
- Bunge, M., 2004. *Emergencia y convergencia*, Barcelona, Ed. Gedisa.
- Quintanilla, M.A., 2005. *Tecnología: Un enfoque filosófico y otros ensayos de filosofía de la tecnología*, México, Fondo de Cultura Económica.